

ЧАСТОТА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ И ДИНАМИКА ВЕГЕТАТИВНОГО КРИЗА У БЕРЕМЕННЫХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА

Кузиева Г.А.
Мамасалиев Н.С.
Асранкулова Д.Б.
Мамасалиев З.Н.
Адилова Г.Р.

Андижанский государственный медицинский институт, Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17376419>

Актуальность. Гипертензивные расстройства у беременных занимают ведущее место среди наиболее распространенных и важных заболеваний и синдромов сосудистой системы. Значимость этой проблемы определяется тем, что беременность у женщин с гипертензивными состояниями часто сопровождается тяжелыми нарушениями здоровья и даже смертью матери (в некоторых странах до 40%), высоким уровнем детской и перинатальной заболеваемости и смертности, а также рядом акушерских осложнений [2].

Гипертензивные состояния у беременных – понятие, объединяющее различные клиничко-патогенетические варианты гипертензивных расстройств [5].

В одних случаях у женщин до беременности в анамнезе имеется хроническая болезнь почек, являющаяся этиологическим фактором повышения артериального давления, в других – эссенциальная гипертензия; в третьих, у нормотензивных женщин до беременности повышение артериального давления обусловлено самой беременностью, так называемые гестационные формы – гестационная гипертензия и преэклампсия [1].

При этом в структуре причин артериальной гипертензии во время беременности наибольшую роль играют последние, которые, по данным MABrown и MLBuddle [4], составляют преобладающую часть всех гипертензивных расстройств у беременных: гестационная гипертензия – 43%, преэклампсия – 27%, эссенциальная гипертензия – 19%, преэклампсия на фоне предшествующей гипертензии – 7%, вторичная (симптоматическая) гипертензия – 4% [6].

Целью исследования по результатам клиничко – эпидемиологического исследования обосновать инновационные стратегические направления профилактики гипертензивных и вегетативных кризов у беременных – женщин в условиях Ферганской долины Узбекистана.

Материалы и методы

Объект исследования. За период 2019 – 2021 годы обследованы 1500 беременных женщин женских консультативных поликлиник при родильных комплексах г. Андижана.

Предметов исследования были венозная кровь и ее сыворотка для биохимического анализа.

Методы исследования. Использовались общеклинические, эпидемиологические, инструментальные (Эхо КГ, ЭКГ, ультразвуковое исследование внутренних органов), биохимические (холестерин, триглицериды, сахар) и статистические методы.

Результаты и обсуждение. Полученные данные о частоте распространенности и динамики вегетативного криза у беременных в зависимости от возраста.

Установлены следующие уровни в частоте распространенности и динамики вегетативного криза у популяции женщин – беременных в разных возрастных группах: **в возрасте до 20 лет** ВК 2019 – 2,4 %, ВК 20 – 8,3 %, ВК 2021 – 3,8 % и ВК 2019 – 2021 гг. – 4,3 %, отличается увеличение случаев ВК на 1,4 %; **в 21 – 24 лет:** ВК 2019 – 5,1 %, ВК 2020 – 4,0 %, ВК 2021 – 7,7 % и ВК 2019 – 2021 гг. – 5,4 %, наблюдается увеличение случаев ВК до 3,7 % [RR = 0,83; DU = 0,89 – 0,78; $\chi^2 = 1,21$; P > 0,05]; **в возрастной группе 25 – 29 лет:** ВК 2019 – 11,5 %, ВК 2020 – 16,8 %, ВК 2021 – 15,7 % и ВК 2019 – 2021 гг. – 14,0 %, отмечается увеличение случаев выявляемости ВГ до 2,5 % [RR = 0,65; DU = 0,72 – 0,57; $\chi^2 = 11,9\%$, P > 0,05]; **в возрасте 30 – 34 лет:** ВК 2019 – 3,3 %, ВК 2020 – 15,6 %, ВК 2021 – 0,0 % и ВК 2019 – 2021 гг. – 5,8 %, отмечается снижение распространенности ВК до 11,3 % [RR = 0,30; DU = 0,38 – 0,23; $\chi^2 = 10,77$; P > 0,05]; **в возрасте 35 – 39 лет:** ВК 2019 – 14,9 %, ВК 2020 – 45,0 %, ВК 2021 – 27,3 % и ВК 2019 – 2021 гг. – 24,4 %, наблюдается увеличение случаев ВК до 12,4 % [RR = 0,51; DU = 0,59 – 0,43; $\chi^2 = 7,79$; P > 0,05]; **в возрасте 40 – 44 лет:** 75,0 %, 71,4 %, 0,00 % и 64,7 % соответственно отмечается тенденция к резкому (до 0,0 %), снижению частоты выявляемости [RR = 0,55; DU = 0,63 – 0,47; $\chi^2 = 6,47$; P > 0,05]; в возрасте ≥ 45 лет 0,0 % и 0,0 %.

С возрастом частота распространенности ВГ у беременных увеличивается в 16 раз.

Заклучение

В годы 3 – х летнего проспективного эпидемиологического исследования распространенность вегетативного кризов и их динамическое изменение у популяции женщин беременных утверждается с частотой 9,7 % и ростом на 1,7 %. В группе беременных I, II и III – го триместра вегетативные кризы наблюдаются частотой 10,44 %, 8,61 % и 9,95 % соответственно. С возрастом частота выявляемости вегетативных кризов увеличивается в 16 раз.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Верткин А.Л., Ткачева О.Н., Мурашко Л.Е. и др. Артериальная гипертензия у беременных: диагностика, тактика ведения и подходы к лечению // Лечащий врач, 2006. № 3. С. 25-8.
2. Манухин И.Б., Маркова Е.В., Маркова Л.И., Стрюк Р.И. Комбинированная низкодозовая антигипертензивная терапия у беременных с артериальной гипертензией и преэклампсией // Кардиология, 2012. № 1. С. 32–38.
3. Свищенко Е.П., Безродная Л.В. Эссенциальная артериальная гипертензия // Руководство по кардиологии / Под ред. В.Н. Коваленко. К.: Морион, 2008. С. 444-480.
4. ClivazMariotti L., Saudan P., Landau Cahana R., Pechere-Bertschi A. Hypertension in pregnancy // Rev. Med. Suisse, 2007. Vol. 3 (124). P. 2015–2016.
5. Mustafa R., Ahmed S., Gupta A., Venuto R.C. A comprehensive review of hypertension in pregnancy // J. Pregnancy, 2012. Vol. 5 (3). P. 534-538.
6. Barry C., Fielding R., Green P. et al. Hypertension in pregnancy: the management of hypertensive disorders during pregnancy / National Collaborating Center for Women's and Children Health // London: Royal of College Obstetrics and Gynecologists, 2010.